

УДК 004.94
DOI 10.5281/zenodo.15737973
Научная статья

**ПРИМЕНЕНИЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ В
СОЗДАНИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**
**THE USE OF GROUND-BASED LASER SCANNING IN THE CREATION
OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE DOUBLES**

КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

ДЫМЧЕНКО ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА,

доцент,

Севастопольский государственный университет.

СЫРЫХ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

ЛУШИНА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Севастопольский государственный университет.

СОБЧЕНКО МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

ПУКАС КСЕНИЯ РУСЛАНОВНА,

ассистент,

Севастопольский государственный университет.

КУЧЕРЯВЫХ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

Севастопольский государственный университет.

KUZNETSOV SERGEY ALEXANDROVICH,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

DYMCHEENKO IRINA VYACHESLAVOVNA,

Associate Professor,

Sevastopol State University.

SYRYKH OLGA ANATOLIEVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University

LUSHINA VIKTORIA SERGEEVNA,

Senior Lecturer,

Sevastopol State University.

SOBCHENKO MAKSIM VLADIMIROVICH

Assistant,

Sevastopol State University.

PUKAS KSENIYA RUSLANOVNA,*Assistant,**Sevastopol State University.***KUCHERYAVYKH ALEXANDER ALEXANDROVICH,***Sevastopol State University.*

В статье рассмотрено применение технологии наземного лазерного сканирования для создания цифрового двойника культурного наследия города героя Севастополя. Описаны основные принципы работы с технологией, включая этапы планирования, сбора и обработки данных. Особое внимание уделено достоинствам метода, таким как высокая точность, безопасность и возможность долгосрочного сохранения архитектурных памятников. Приведены примеры успешных проектов, демонстрирующих потенциал технологии в области сохранения и популяризации культурного наследия. Обоснована значимость применения наземного лазерного сканирования в работе с культурными наследиями. Сделан вывод об оптимальных параметрах восстановления полигональной модели из облака точек, в том числе и для создания HBIM-моделей.

The article discusses the use of ground-based laser scanning technology to create a digital twin of the cultural heritage of the hero city of Sevastopol. The basic principles of working with the technology are described, including the stages of planning, data collection and processing. Special attention is paid to the advantages of the method, such as high accuracy, safety and the possibility of long-term preservation of architectural monuments. Examples of successful projects demonstrating the potential of technology in the field of preservation and popularization of cultural heritage are given. The importance of using ground-based laser scanning in working with cultural heritage is substantiated. A conclusion is made about the optimal parameters for reconstructing a polygonal model from a point cloud, including for creating HBIM models.

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, цифровой двойник, облако точек, высокая точность, культурное наследие.

Key words: ground-based laser scanning, digital twin, point cloud, high precision, cultural heritage.

В последние годы технологии наземного лазерного сканирования (НЛС) стали важным инструментом в сохранении и изучении объектов культурного наследия. Данная технология позволяет создавать точные цифровые двойники исторических зданий, памятников и других объектов, что в свою очередь открывает новые возможности для их исследования, реставрации и популяризации. Территорией исследования был выбран Дом-музей севастопольских подпольщиков 1942-1944 гг.

Наземное лазерное сканирование является технологией, которая основана на использовании лазерного луча для измерения расстояний до объектов. В данной работе был использован сканер Stonex X300, данная модель прибора использует фазовый метод измерения расстояния. Сканер фиксирует миллионы точек, создавая облако точек, которое затем преобразуется в трехмерную модель. Созданная таким подходом модель обладает высокой точностью и позволяет детально изучать объект без физического вмешательства.

Достоинства технологии НЛС:

1. Точность и детализация: позволяет фиксировать мельчайшие детали, включая трещины, неровности и текстуры поверхности.
2. Скорость работы: сканирование занимает от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от размера и сложности объекта.
3. Безопасность: метод не требует физического контакта с объектом, что особенно важно для хрупких и старинных памятников.

Применение НЛС в создании цифровых двойников позволяет решить следующие задачи:

1. Документация состояния объектов: цифровые модели фиксируют текущее состояние памятников, что важно для мониторинга их сохранности.

2. Реставрация и реконструкция: на основе данных НЛС можно разрабатывать планы реставрации и даже воссоздавать утраченные элементы.

3. Образовательные и туристические проекты: цифровые двойники используются для создания виртуальных туров и образовательных программ, что делает культурное наследие доступным для широкой аудитории.

Севастопольский регион обладает уникальными особенностями: географическое расположение, природно-климатические условия и богатейшее историко-культурное наследие, которое включает более тысячи объектов различных исторических объектов, обуславливают наличие уникальных музейных комплексов, а использование современных информационных технологий позволяет сделать их доступными для изучения более широкому кругу посетителей [5].

В качестве успешного примера применения наземного лазерного сканирования для создания цифрового двойника культурного наследия города героя Севастополя следует отметить приложение «Севастопольские истории. Малахов курган» [4; 7; 8]. Приложение было представлено на церемонии открытия мемориального комплекса памятников обороны Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн «Малахов курган», состоявшейся 6 ноября в Севастополе после масштабной реконструкции.

Данные полученные технологией НЛС могут быть использованы в создании НВМ-модели, которая в отличие от традиционной ВМ-модели, используемой для проектирования и строительства новых зданий, фокусируется на сохранении и восстановлении культурного, архитектурного наследия содержащая в себе трехмерную документацию, орфографические проекции, разрезы, детали и графики [11], в качестве примера может послужить НВМ-модель церкви Иоанна Предтечи в Каменных Полянах [2]. На первом этапе НВМ выполняется лазерное сканирование или фотограмметрическое измерение для получения данных. На втором этапе данные обрабатываются в виде облака точек, чтобы их можно было перенести в специализированное программное обеспечение. На третьем этапе историческая структура моделируется на основе облака точек в соответствии с процедурными правилами [9].

Следует учитывать, что данные полученные при помощи НЛС в совмещении с данными полученными при помощи метода фотограмметрии – дает очень точные, подробные и наглядные материалы, целесообразно применять на объектах, изобилующих сложными архитектурными формами и декором, примером может послужить цветная трехмерная дискретная модель памятника Николаю I [3].

Как правило, одним лазерным сканированием невозможно охватить всю конструкцию целиком. Примером использования нескольких наземных лазерных сканеров является памятник Альдейру находящийся в древнем городе Петра, Иордания [12].

Данное исследование проводилось для создания цифрового двойника объекта культурного наследия, где расположен Дом-музея севастопольских подпольщиков 1942-1944 годов.

В ходе данного исследования при помощи комплекса НЛС были выполнены следующие основные этапы создания 3D модели:

- получение облаков точек для сканов со всех сторон объекта при помощи системы наземного лазерного сканирования;
- предобработка сканов и получение единого облака точек для объекта;
- оптимизация облака точек с использованием инструментов пакетов Stonex Reconstructor и CloudCompare;
- генерация mesh-модели поверхности по облаку точек;
- оптимизация mesh-модели поверхности.

На этапе подготовки сканирования были определены оптимальные точки размещения сканера с учетом размеров помещений и их архитектурных особенностей. В результате работы было сделано 11 сканов с различных позиций.

На этапе обработке данных, полученных в результате сканирования, использовались программные обеспечения: Stonex Reconstructor и Cloud Compare.

Первым этапом обработки является объединение облаков точек, а именно поэтапное соединение различных облаков точек в единое облако с соответствующим пересечением смежных точек. Сшивка облаков точек позволяет получить комплексное представление об исследуемом объекте или пространстве, особенно когда данные собираются из различных точек съемки.

Облака точек объединились вручную, используя инструмент «Manual positioning», так как выполняется перемещение облаков точек в разных плоскостях с определенным шагом, то данный процесс является самым затратным по времени, затем последующая коррекция производилась с использованием алгоритма «Cloud to Cloud registration» [10]. Данный алгоритм работает путем совмещения двух облаков точек, используя математические методы для нахождения оптимального преобразования (вращение, смещение, масштабирование). На рис. 1 отображен результат объединения облаков точек, полученный в ходе данного исследования, используя программное обеспечение: Stonex Reconstructor.

Рис. 1. Результат объединения облаков точек

Следующим этапом данные из программы StonexReconstructor экспортируются в формате «.ply», для использования и дальнейшей обработки в программном обеспечении Cloud Compare. Несмотря на точность в передаче геометрии объектов, облака точек не содержат семантической информации, а именно данных о том, какие элементы сцены они представляют, к примеру: стены, окна, двери [6].

Обработка облаков точек производилась на компьютере с следующими характеристиками (таблица 1).

Таблица 1. Технические характеристики компьютера для обработки

Процессор	Intel Core i9-11900KF
Видео карта	NVIDIA GeForce RTX 4070
Оперативная память	64 Гб

На рис. 2 отображены облака точек до ручной обработки полученные в ходе данного исследования.

Облако точек для помещения 1 до ручной обработки состоит из 61943980 точек.

Облако точек для помещения 2 до ручной обработки состоит из 9251486 точек.

Облако точек для помещения 3 до ручной обработки состоит из 12802342 точек.

Облако точек для помещения 4 до ручной обработки состоит из 2949006 точек.

Рис. 2. Облака точек до ручной обработки

На этапе ручной обработки были вырезаны точки, являющиеся погрешностями при сканировании (движущиеся предметы съемки «проходящие люди», предметы за окнами). На рис. 3 отображен результат ручной обработки облаков точек выполненной в ходе данного исследования, используя программное обеспечение: Cloud Compare.

Облако точек для помещения 1 до фильтрации состоит из 61714223 точек.

Облако точек для помещения 2 до фильтрации состоит из 8791746 точек.

Облако точек для помещения 3 до фильтрации состоит из 12508559 точек.

Облако точек для помещения 4 до фильтрации состоит из 2772128 точек.

Рис. 3. Облака точек после ручной обработки

Облако точек для помещения 1 после фильтрации состоит из 4032597 точек.

Облако точек для помещения 2 после фильтрации состоит из 3003599 точек.

Облако точек для помещения 3 после фильтрации состоит из 3940817 точек.

Облако точек для помещения 4 после фильтрации состоит из 2725728 точек.

На рис. 4 отображен результат фильтрации облаков точек выполненной в ходе данного исследования, используя программное обеспечение: CloudCompare.

Рис. 4. Облака точек после фильтрации

Для создания 3d-модели используется алгоритм восстановления поверхности методом Пуассона, в результате получаем 3d-модель с триангуляционной полигональной сеткой. На рис. 5-8 отображены результаты восстановления поверхности методом Пуассона выполненной в ходе данного исследования, используя программное обеспечение: CloudCompare.

При создании mesh-поверхности – 3d-модели, были выставлены следующие параметры:

- Boundary – в режиме «free» алгоритм не накладывает жестких ограничений на края, что может привести к более естественному продолжению поверхности.

- Point weight – определяет, как плотность точек воздействует на процесс формирования поверхности, влияя на степень учета их распределения при создании сетки. Выставлены значения равное 8.

- Otree depth – определяет глубину октодеревя, используемого для построения поверхности [1]. Выставлены значения 10,11,12.

В результате были созданы по три 3d-модели для каждого помещения, в сумме двенадцать 3d-моделей. При восстановлении поверхности методом Пуассона программное обеспечение больше всего потребляло ресурсы процессора на протяжении всего процесса.

Рис. 5. 3D-модель помещения 1

Таблица 2. Помещение 1

№	Ocree depth	Количество полигонов	Время на обработку (с)
1	10	6280113	87,8
2	11	32063912	1608,4
3	12	32780376	1639,6

Рис. 6. 3D-модель помещения 2

Таблица 3. Помещение 2

№	Ocree depth	Количество полигонов	Время на обработку (с)
1	10	6540108	85,6
2	11	19628602	615,7
3	12	20007054	636,1

Рис. 7. 3D-модель помещения 3

Таблица 4. Помещение 3

№	Octree depth	Количество полигонов	Время на обработку (с)
1	10	8706078	136,6
2	11	28710973	1293,6
3	12	29109889	1371,5

Рис. 8. 3D-модель помещения 4

Таблица 5. Помещение 4

№	Octree depth	Количество полигонов	Время на обработку (с)
1	10	2629252	20,9
2	11	8402732	152,3
3	12	14081104	344,6

Для сравнения относительного качества полученных в ходе данного исследования 3D-моделей выполнялось сопоставление этих моделей при помощи вычисления среднего расстояния между точками моделей в программном обеспечении Cloud Compare [5]. Для этого использовались точечные и полигональные модели помещения под номером 2. В результате сопоставления между собой полигональных моделей, созданных с значениями параметров «Ocree depth» равное 10 и 11, получили значение среднего расстояния между точками 0,000190455 м. Для полигональных моделей, созданных с значениями параметров «Ocree depth» равное 10 и 12, получили значение среднего расстояния 0,000095174 м.

Для сравнения полученных моделей с исходными данными выполнялось сравнение обработанного облака точек до фильтрации, но после ручной обработки с полигональной моделью, полученной со значением параметра «Ocree depth» равного 10. В результате была получено среднее расстояние между точками этих моделей равное 0,000203773 м.

Полученные в ходе сопоставления облаков результаты говорят о том, что полученные 3D-модели соответствуют исходному облаку точек с погрешностью не превышающую 0,000204 м, что существенно меньше погрешности измерения лазерного сканера Stonex X300. Разница в точности между полигональными моделями, полученными с разными параметрами «Ocree depth» также, не превышает погрешности измерения сканера, что позволяет

сделать вывод о возможности использования минимального значения параметра «Otree depth» равного 10 для восстановления полигональной модели помещения по облаку точек.

Таким образом наземное лазерное сканирование является инновационным инструментом, который помогает сохранить культурное наследие для будущих поколений. Его использование открывает новые горизонты в изучении и популяризации исторических объектов, делая их доступными для всех. Данные о параметрах восстановления полигональной модели по облакам точек НЛС, полученные в результате исследования могут быть использованы в процессе создания HBIM-моделей объектов культурного наследия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация CloudCompare. URL: <https://www.cloudcompare.org/doc>.
2. Царёва О.С., Кузенков К.А. Использование технологии лазерного сканирования для hbim на примере церкви Иоанна Предтечи в Каменных Полянах // Сборник материалов XIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Редколлегия: К.С. Костиков (отв. ред.) [и др.]. Кемерово, 2021. С. 61-67.
3. Голякова Ю.Е. Методы и технологии создания 3D-моделей объектов историко-культурного наследия для целей инвентаризации и паспортизации: монография / Ю. Е. Голякова, А.М. Ермакова, В.Н. Щукина. Тюмень: ТИУ, 2022. 164 с.
4. Приложение «Севастопольские истории. Малахов курган». URL: <https://www.sevsu.ru/novosti/item/4755-studenty-sevgu-predstavili-prilozhenie-sevastopolskie-istorii-malakhov-kurgan-na-torzhestvennom-otkrytii-memoriala>.
5. Применение технологии виртуальной реальности и 3D-моделирования для цифровых реконструкций объектов культурного наследия / И.В. Дымченко [и др.] // Информационные технологии. 2020. Т. 26. № 9. С. 538-547.
6. Собченко М.В. Бланк Ф.А. Применение технологии наземного лазерного сканирования для реконструкции 3D-моделей, применяемых в приложениях дополненной и виртуальной реальности // Наукосфера. 2024. № 6(2). С. 341-346
7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020662082 Российская Федерация. Мобильное приложение "Севастопольские истории. Малахов курган" (версия 1.0) для операционной системы Android SDK 5.0 и выше: № 2020617945; заявл. 20.07.2020; опублик. 07.10.2020 / И.В. Дымченко, С.А. Кузнецов, О.А. Сырых [и др.]; заявитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский государственный университет».
8. Создание 3D-контента и разработка мобильного приложения с технологией дополненной реальности для музейной экспозиции Малахова кургана / И. В. Дымченко [и др.] // Информатизация образования и науки. 2019. № 2(42). С. 13-27.
9. Coşgun N.T., Çügen H.F., Arslan Selçuk S. A Bibliometric Analysis on Heritage Building Information Modeling (HBIM) Tools. ATA Planlama ve Tasarım Dergisi. 2021. Vol. 5(2). pp. 61-80.
10. Dimitrov A., Golparvar-Fard M. Segmentation of building point cloud models including detailed architectural/structural features and MEP systems. Automat. Constr. 2015. No. 51. pp. 32-45.
11. Scan-to-BIM Methodology Applied to Heritage Buildings / Gustavo Rocha [et al.] // Heritage. 2020. No. 3(1). pp. 47-67.
12. Yahya Alshawabkeh, Ahmad Baik, Yehia Miky HBIM for Conservation of Built Heritage ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2024. No. 13(7). URL: https://www.researchgate.net/publication/381910003_HBIM_for_Conservation_of_Built_Heritage.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Кузнецов С.А., Дымченко И.В., Сырых О.А.,
Лушина В.С., Собченко М.В., Пукас К.Р.,
Кучерявых А.А., 2025.